

OILA TARBIYASI VA BARQARORLIK TAMOYILINING IJTIMOIIY DETERMINANTLARI

Rasulov Jamshidbek Maxammadimin o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti
mustaqil izlanuvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17348525>

Annotatsiya: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonlarida jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar va qadriyatlar rivoji yangi bosqichga ko'tarilib bormoqda. An'naviy ijtimoiy institutlarning ijtimoiy munosabatlardagi o'rni va roli ham o'zgarib, jamiyat taraqqiyotidagi faolligi yanada ortib bormoqda. Mazkur maqolada so'z oila tarbiyasining jamiyat barqarorligiga ta'siri va uning ijtimoiy determinantlari to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy falsafa, jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy institutlar, oila tarbiyasi, ijtimoiy determinant.

Аннотация: В процессе строительства нового Узбекистана развитие социальных отношений и ценностей в обществе выходит на новый уровень. Меняются место и роль традиционных социальных институтов в социальных отношениях, а их активность в развитии общества продолжает возрастать. В данной статье рассматривается влияние семейного воспитания на стабильность общества и его социальные детерминанты.

Ключевые слова: социальная философия, общество, социальные отношения, социальные институты, семейное воспитание, социальные детерминанты.

Abstract: In the process of building a new Uzbekistan, the development of social relations and values in society is reaching a new level. The place and role of traditional social institutions in social relations are changing, and their role in the development of society continues to increase. This article examines the influence of family education on the stability of society and its social determinants.

Keywords: social philosophy, society, social relations, social institutions, family education, social determinants.

Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonlaridagi "Inson qadri uchun!" g'oyasi nafaqat yangi shakllanayotgan jamiyat maqsadlari, balki, uning barcha rivojlanish jarayonlaridagi mohiyatini ham ifoda etmoqda. "Hayot qanchalik mashaqqatli bo'lmasin, mamlakatimizda demokratik islohotlarni izchil davom ettirib, xalqimizni rozi qilishga, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz"[1],- deya ta'kidlagan edi davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev.

Ma'lumki, ijtimoiy falsafa "jamiyatdagi munosabatlarini qanday qilib ongli ravishda tashkil etishi mumkinligi, turli tarixiy davrlarda ijtimoiy munosabatlarni qurish uchun qanday yo'llar va vositalar ochilganligi va ochilayotganligi, odamlar oldida turgan ob'yektiv to'siqlar qanday xarakterga ega bo'lganligi bu muammoni odamlarning o'zlari qanday qilib tan oladilar va yechadilar, degan savollarga javob berib kelmoqda" [2; 3].

Ma'lumki, jamiyatdagi barqarorlik bir qator ijtimoiy determinantlarga ega bo'lib, ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan ijtimoiy muhit muhim determinantlar sirasiga kiradi. Ijtimoiy muhit esa, inson hayoti kechadigan rivojlanish va o'zini o'zi anglash uchun shart-sharoitlarni ta'minlaydigan faoliyatga asoslangan, madaniy, huquqiy, axloqiy va boshqalar sohalar majmuidan iborat bo'ladi [3, 18].

Oila- jamiyat bilan birga taraqqiy etuvchi, uning barqarorligiga xizmat qiluvchi va ijtimoiy progress strategiyalarini belgilab beruvchi muhim institutlardan biridir. Jismonan baquvvat va ma'nun sog'lom oilalar jamiyat rivojida muhim faktor bo'lib, ular orqali

barqaror taraqqiyot muhiti shakllanadi. Shu bois, yurtimizda oila institutini huquqiy maqomini oshirish, oilaviy qadriyatlarni asrash, sog‘lom ijtimoiy munosabatlar va komillik tarbiyasini rivojlantirish hamda ularning muammolarini bartaraf etishga qaratilgan kompleks tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Oilalardagi sog‘lom ijtimoiy muhit jamiyat barqarorligiga ta‘sir qiladi, bunda bevosita ota-onalarning psixologik va pedagogik savodxonligi darajasi muhim sanaladi. Chunki, ota-onaning tarbiyalanganlik darajasi bola shaxsiyatining rivojlanishida asosiy poydevor sifatida namoyob bo‘ladi. Ota-onalarning psixologik-pedagogik madaniyatini oshirish oilaviy munosabatlarni mustahkamlash bilan birga yoshlarning ma‘naviy yetuklik sari kamol topishiga xizmat qiladi. Har qanday sog‘lom tafakkurdagi oilaning asosiy negizi – bu oiladagi maqsadlarning yagona tizimda amalga oshirilishidir. Maqsad sari intilishning hamjihatlikda amalga oshirilishi oilaning farovon yashash istagiga asos bo‘ladi.

O‘zbek faylasuf olimi Q.Nazarov “Shaxsning ijtimoiylashuvi u yashayotgan jamiyatdagi ijtimoiy iqtisodiy, ma‘naviy va madaniy muhit ta‘sirida kechadi. Bu jarayonning birinchi bosqichi oiladir. Oilada go‘dakning dunyoga kelgan kunidan boshlab, axloqiy va ongli faoliyatiga asos solinadi. Zero, chaqaloqning shaxs sifatida shakllanishining birinchi “g‘ishti” oilada qo‘yilar ekan, bu shaxs kamolotining juda ko‘p va murakkab obyektiv va subyektiv omillari ichida muhimi, hal qiluvchi jihatlaridan biridir” [4;168].

Bizningcha, shaxsning ma‘naviy rivojlanib borishi bir qator omillarga bog‘liq tizim bo‘lib, u quyidagilar orqali namoyon bo‘ladi: birinchi, individning o‘zi vauning ichki ruhiyati, tafakkur kuchi va dunyoqarashining kengligi; ikkinchi oila, yaqinlari va atrofdagi ijtimoiy muhit ta‘siri; uchinchi, mahalla, ta‘lim muassasalarining o‘rni; to‘rtinchi, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy tuzilishi. Mazkur omillar alohida tushunchalar bo‘lsa ham dialektik bog‘liqlikda bo‘lib, shaxs ma‘naviyati rivojlanish bosqichida bir-birini to‘ldirib, takomillashtirib boradi.

Ijtimoiy hodisa sifatida tarbiya – oila, mahalla, jamoaviylikdagi ijtimoiy aloqalar ta‘sirida shakllanuvchi omil. Oila muhitida shakllanadigan tarbiya tizimi mahalla instituti orqali jamiyatga integratsiyalashadi. Jamiyat ham o‘z navbatida ma‘lum strategiyada yashlarin tarbiyalovchi institutsional tizimdir.

Bundan tashqari, zamonaviy falsafiy va sotsiologik tadqiqotlarda ma‘lumki, jamiyat barqarorligining muhim mezoni mahallalar va oilalardagi ijtimoiy-ma‘naviy muhitning sog‘lomligidir. Shu sababli “Sog‘lom oila – sog‘lom mahalla –sog‘lom jamiyat” konsepsiyasini yaratishda davlatning yagona strategik yondashuvi shakllantirilmoqda. Mazkur yondashuv nafaqat oilaviy institutning, balki yurt kelajagining sog‘lom taraqqiyotini ta‘minlashga xizmat qiladi.Chunki, sog‘lom tanada sog‘lom tafakkur va xulq-atvor shakllanadi, bu keyinchalik jamiyatda bo‘y ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, oila jamiyatda tarbiyaviy funksiyasidan tashqari bir qator funksiyalarni ham bajaradi. Masalan, reproduktiv funksiya, iqtisodiy funksiya, psixologik-emotsional va himoya funksiyasidir. Bizningcha, yuqoridagi funksiyalar global jarayonlar, ijtimoiy-iqtisodiy dinamikalar va texnologik taraqqiyot omillariga asoslanib qayta talqin qilish maqsadga muvofiq. Bunda, migratsiya, gender tengligi, oilaning iqtisodiy dinamikasi kabi munosabatlarni ham e‘toborga olish lozim.

Xulosa sifatida aytganda, oilaning ijtimoiy funksiyasi shaxsni axloqan va madaniy qadriyatlarga asoslanib tarbiyalash bilan cheklanib qolmay, bolada g‘oyaviy-siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy qarashlarni shakllantirishni han o‘z zimmasiga olish darkor. Shu asosda, oila inson kamolotining motivasion poydevorini yaratuvchi kichik muhit sifatida va uning zamonaviy funksiyalarini ijtimoiy barqarorlik va sog‘lom ijtimoiy muhitning muhim determinantlari (ularga ta‘sir qiluvchi va ayni paytda ular bilan o‘zaro aloqada va birgalikda

rivojlanuvchi) sifatida falsafiy tadqiq qiliish lozim bo‘ladi. Bu esa Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonlarida ijtimoiy institutlar faoliyatini yanada takomillashtirishda muhim ahamiyat kab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev: Yurtning kuchi birlikda, qadri esa tinchlikdadir. <https://president.uz/uz/lists/view/7520>
2. Очерки социальной философии. – М.: Наука, 1994.
3. **Келасьев В.Н. и другие. Концепция человека: социальные и субъективные детерминанты здоровья. Вестник СПбГУ. Сер.12. 2016-1.**
4. Nazarov Q. Falsafa asoslari. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. T., 2018.